

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 11, Desember 2023, Halaman 236-241
Licensed by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10252038)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10252038>

Etika dan Profesi Hakim Terhadap Regulasi Penegakan Hukum di Negara Republik Indonesia

Muhamad Auza Syam¹, Kayus Kayowuan Lowoleba²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
e-Mail: 2110611273@mahasiswa.upnvj.ac.id, kayusklewoleba@upnvj.ac.id

Abstrak

Kode etik profesi hakim adalah panduan perilaku yang mengatur tugas seorang hakim sebagai penegak hukum di masyarakat. Kode ini bertujuan memastikan kualitas profesi hakim dengan integritas, disiplin, dan keadilan, serta menjadi landasan berperilaku. Artikel ini membahas hubungan etika dan profesi hakim dengan regulasi penegakan hukum di Indonesia, mengacu pada undang-undang seperti UU Kepolisian, UU Advokat, dan UU Kejaksaan. Hakim harus memahami dan mematuhi regulasi ini untuk memastikan keputusan sesuai hukum. Kode etik profesi hakim mengandung 10 prinsip, termasuk kejujuran, keadilan, dan ketelitian, yang menjadi pedoman hakim dalam menjalankan tugasnya. Artikel ini merumuskan dua masalah, yakni bagaimana regulasi penegakan hukum memengaruhi kualitas profesi hakim di Indonesia, dan apa dampak pelanggaran kode etik hakim terhadap supremasi hukum. Tujuan penulisan adalah untuk memahami regulasi penegakan hukum dan dampak pelanggaran kode etik hakim. Metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengidentifikasi faktor dalam aturan, doktrin, dan prinsip hukum yang berkontribusi pada solusi masalah. Artikel membahas etika profesi, regulasi penegakan hukum, dan dampak pelanggaran kode etik hakim. Dalam pembahasan, artikel menyimpulkan bahwa regulasi penegakan hukum memainkan peran penting dalam mempengaruhi kualitas profesi hakim. Independensi, integritas, dan penerapan hukum yang adil menjadi kunci utama. Tantangan seperti tekanan politik dan praktik korupsi perlu diatasi melalui langkah-langkah komprehensif. Pelanggaran kode etik hakim, seperti kasus M. Akil Mochtar, dapat merugikan supremasi hukum dengan merusak citra lembaga peradilan. Kesimpulan menggarisbawahi pentingnya regulasi penegakan hukum dalam menjaga kualitas profesi hakim di Indonesia. Langkah-langkah pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran kode etik hakim perlu ditingkatkan untuk menjaga integritas dan profesionalisme lembaga Peradilan.

Kata Kunci: *Hakim, Regulasi, Integritas, Keadilan*

Abstract

The judge's code of ethics regulates the conduct of judges, ensuring quality through integrity, discipline, and justice. This article explores the interconnection between ethics, the judge's profession, and law enforcement regulations in Indonesia, referencing laws like the National Police, Advocates, and Prosek. Judges must comprehend and adhere to these regulations for law-compliant decisions. The code of ethics comprises 10 principles, guiding judges with values like honesty and fairness. The article addresses two issues: the impact of law enforcement regulations on the judge's profession quality in Indonesia and the consequences of violating the judge's code of ethics on legal supremacy. The goal is to comprehend law enforcement regulations and the repercussions of breaching judges' codes of ethics. The research methodology used is normative juridical, identifying factors in legal rules, doctrine, and principles for problem solutions. The article concludes that law enforcement regulations significantly influence the judge's profession's quality, emphasizing independence, integrity, and fair application of the law. Challenges, including political pressure and corruption, require comprehensive solutions. Violations of the judge's code of ethics, exemplified by cases like M. Akil Mochtar's, can harm legal supremacy by tarnishing the judiciary's image. The conclusion underscores the pivotal role of law enforcement regulations in upholding the judging profession's quality in Indonesia. Enhancing preventive measures and addressing violations of the judge's code of ethics are imperative to preserve the judiciary's integrity and professionalism.

Keywords: *Judges, Regulation, Integrity, Justice*

Article Info

Received date: 22 November 2023

Revised date: 28 November 2023

Accepted date: 02 December 2023

PENDAHULUAN

Kode etik profesi hakim merupakan pedoman yang mengatur perilaku dan tindakan yang harus dijalankan oleh seorang hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum¹. Kode etik ini dibuat untuk menjamin mutu profesi hakim di dalam masyarakat dan sebagai upaya untuk menciptakan hakim yang memiliki integritas kepribadian dan disiplin tinggi dalam melaksanakan tugas penegakan hukum dalam rangka mewujudkan keadilan dan kebenaran. Dalam menjalankan tugasnya, hakim harus selalu mematuhi kode etik profesi yang mengandung nilai-nilai luhur sebagai pedoman berperilaku dalam suatu berprofesi hakim. Hakim memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjalankan tugasnya, karena keputusannya dapat membawa akibat yang sangat jauh bagi kehidupan para yustisial atau orang-orang lain yang terkena oleh jangkauan keputusannya. Oleh karena itu, hakim harus memahami tanggung jawabnya dan berperilaku dengan adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi profesionalisme. Kode etik profesi hakim juga menekankan pentingnya sikap rendah hati dan menjunjung tinggi harga diri, serta ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semua norma etik ini harus dipatuhi oleh hakim dalam menjalankan tugasnya². Kode etik profesi hakim juga mengatur kewajiban hakim kepada negara, kepada institusi, kepada profesi hakim, dan kewajiban terhadap masyarakat. Kode etik profesi hakim juga dikenal dengan sebutan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yang memuat beberapa aturan kebijakan yang menjadi kewajiban dan larangan bagi seorang hakim dalam menjalankan fungsi profesinya. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim mengatur tentang kode etik profesi hakim.

Kode etik profesi hakim berisi 10 prinsip yang menjadi pegangan bagi hakim dalam menjalankan tugasnya yaitu kejujuran, keadilan, kebijaksanaan, kecakapan, kemandirian, keterbukaan, kewaspadaan, ketelitian, ketidakberpihakan, dan kesopanan. Kode etik profesi hakim juga berguna untuk menunjukkan keberhasilan institusi lembaga kehakiman. Pelanggaran terhadap etik hakim bukan saja perbuatan yang melanggar larangan tetapi juga kewajiban, yang baik dalam waktu menjalankan profesinya atau tidak. Kode etik profesi hakim juga mengatur tentang tanggung jawab hakim dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam hal penegakan hukum dan pemberian putusan. Dalam konteks regulasi penegakan hukum di Indonesia, etika dan profesi hakim memegang peranan penting dalam menjaga keadilan dan kebenaran dalam penegakan hukum. Kode etik profesi hakim menjadi pedoman bagi hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Dalam menjalankan tugasnya, hakim harus memperhatikan prinsip-prinsip etika dan moralitas yang tinggi, serta menjaga independensi dan netralitas dalam memberikan putusan. Selain itu, kode etik profesi hakim juga mengatur tentang kewajiban hakim dalam menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Kode etik profesi hakim juga mengatur tentang kewajiban hakim dalam menjaga kerahasiaan dan privasi dalam menjalankan tugasnya. Dalam menjalankan tugasnya, hakim juga harus memperhatikan hak asasi manusia dan menjaga keadilan sosial.

Dalam konteks regulasi penegakan hukum di Indonesia, etika dan profesi hakim juga berkaitan dengan regulasi penegakan hukum yang ada di Indonesia. Regulasi penegakan hukum di Indonesia diatur dalam berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia³, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Advokat⁴, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.⁵ Dalam menjalankan tugasnya, hakim juga harus memperhatikan regulasi penegakan hukum yang ada di Indonesia dan memastikan bahwa putusan yang diberikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kode etik profesi hakim juga mengatur tentang kewajiban hakim dalam menjaga independensi dan netralitas dalam memberikan putusan, serta menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya.

Dalam konteks regulasi penegakan hukum di Indonesia, etika dan profesi hakim juga berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Indonesia. Kode etik profesi hakim juga mengatur tentang kewajiban hakim dalam menjaga integritas dan profesionalisme dalam

¹ Wila Wahyuni. Hukum online.com. 2023. Mengenal Kode Etik Profesi Hakim. Di akses pada tanggal 20 november 2023. Dapat di akses pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-kode-etik-profesi-hakim-1t63b7e51b091f0/>

² Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, h. 25.

³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁴ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Advokat

⁵ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

menjalankan tugasnya, serta memastikan bahwa putusan yang diberikan tidak dipengaruhi oleh faktor KKN. Dalam menjalankan tugasnya, hakim juga harus memperhatikan prinsip-prinsip etika dan moralitas yang tinggi, serta menjaga independensi dan netralitas dalam memberikan putusan Kode etik profesi hakim juga mengatur tentang kewajiban hakim dalam menjaga kerahasiaan dan privasi dalam menjalankan tugasnya. Dalam menjalankan tugasnya, hakim juga harus memperhatikan hak asasi manusia dan menjaga keadilan sosial Dalam konteks regulasi penegakan hukum di Indonesia, etika dan profesi hakim juga berkaitan dengan upaya penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Kode etik profesi hakim menjadi pedoman bagi hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Dalam menjalankan tugasnya, hakim harus memperhatikan prinsip-prinsip etika dan moralitas yang tinggi, serta menjaga independensi dan netralitas dalam memberikan putusan Dalam menjalankan tugasnya, hakim juga harus memperhatikan regulasi penegakan hukum yang ada di Indonesia dan memastikan bahwa putusan yang diberikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

METODE

Penulis menerapkan cara penulisan hukum yuridis normatif Dalam melakukan penulisan artikel ini. Penelitian hukum normatif adalah proses untuk mengidentifikasi faktor-faktor dalam aturan, doktrin, dan prinsip hukum yang berkontribusi pada solusi untuk masalah yang akan dibahas dan dihadapi oleh penulis. Penelitian hukum yuridis normatif ini bertujuan untuk meneliti kekosongan ataupun suatu konflik yang hukum yang belum ditemukan atau masih menyimpan kekosongan dalam penyelesaian hukum. Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan sebagai dasar pengumpulan data untuk artikel ini karena penulis akan meneliti berbagai aturan hukum terhadap masalah pelanggaran kode etik profesi hukum yang dilakukan oleh Para oknum jaksa berdasarkan prinsip perundang-undangan.;

HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika profesi merupakan bagian dari etika sosial, yang merupakan filsafat atau pemikiran kritis rasional tentang kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai anggota umat manusia (masyarakat). Etika profesi merupakan norma-norma, syarat-syarat, dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh sekelompok orang yang disebut sebagai profesional.⁶ Kode etik adalah himpunan aturan yang terorganisir, kumpulan prinsip, norma, dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai dasar perilaku. Menurut Muhammad Abdul Kadir, kode etik merupakan kumpulan asas atau nilai moral yang menjadi norma perilaku⁷ Regulasi penegakan hukum di Indonesia dapat mempengaruhi kualitas profesi hakim⁸ melalui berbagai aspek, termasuk independensi, integritas, dan penerapan hukum yang adil. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP, hakim didefinisikan sebagai pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Mengadili diartikan sebagai serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang⁹. Independensi hakim merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga kualitas profesi hakim. Hakim yang independen akan mampu menjalankan tugasnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, sehingga putusan yang dihasilkan dapat lebih obyektif dan adil Selain itu, integritas hakim juga merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga kualitas profesi hakim. Hakim yang memiliki integritas tinggi akan mampu menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi maupun pihak lain. Integritas hakim juga mencakup aspek moralitas dan etika dalam menjalankan tugasnya, sehingga putusan yang dihasilkan dapat dipercaya dan dihormati oleh Masyarakat. Penerapan hukum yang adil juga merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga kualitas profesi hakim. Hakim yang mampu menerapkan hukum secara adil dan proporsional akan mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan penegakan hukum.

⁶ Salma, "Urgensi Etika Profesi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia", Jurnal Pendidikan Islam: Pendekatan Interdisipliner, Vol. 1, No.1, Desember 2016, h. 46

⁷ Abdul Kadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Cetakan ke-2, h. 77.

⁸ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 1983.

⁹ Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Hal ini juga akan berdampak positif terhadap citra profesi hakim di mata masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan dalam menjaga kualitas profesi hakim di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah adanya tekanan politik, intervensi kekuasaan, serta praktik korupsi dan nepotisme yang dapat mempengaruhi independensi dan integritas hakim. Selain itu, masih terdapat perbedaan dalam penafsiran dan penerapan hukum di berbagai tingkatan peradilan, yang dapat memengaruhi konsistensi dan keadilan dalam putusan yang dihasilkan. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan upaya yang komprehensif dari berbagai pihak, termasuk lembaga peradilan, pemerintah, dan masyarakat. Penguatan regulasi penegakan hukum, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi hakim, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan merupakan beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kualitas profesi hakim di Indonesia. Selain itu, pemberantasan korupsi dan nepotisme, penegakan hukum yang adil, serta perlindungan terhadap hakim yang independen dan berintegritas juga merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga kualitas profesi hakim di Indonesia. Dengan demikian, regulasi penegakan hukum yang kuat dan efektif akan dapat berdampak positif terhadap kualitas profesi hakim, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan penegakan hukum di Indonesia.

Pelanggaran kode etik profesi hakim dapat memiliki dampak yang merugikan terhadap supremasi hukum di Indonesia. Salah satu contoh nyata dari dampak pelanggaran kode etik profesi hakim adalah kasus M. Akil Mochtar, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Akibat pelanggaran yang dilakukannya, M. Akil Mochtar diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya¹⁰. Pelanggaran yang dilakukan oleh seorang hakim, terutama pejabat tinggi seperti Ketua Mahkamah Konstitusi, dapat merusak citra lembaga peradilan dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan supremasi hukum di Indonesia. Dampak lain dari pelanggaran kode etik profesi hakim adalah menurunnya kualitas dan integritas lembaga peradilan. Pelanggaran kode etik dapat menimbulkan keraguan terhadap obyektivitas dan keadilan putusan yang dihasilkan oleh hakim yang terlibat dalam pelanggaran. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum dan merugikan pihak-pihak yang berperkara di pengadilan. Selain itu, pelanggaran kode etik juga dapat merusak hubungan antara lembaga peradilan dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait, yang pada gilirannya dapat mengganggu proses penegakan hukum dan supremasi hukum di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran kode etik profesi hakim dapat memiliki dampak yang sangat merugikan terhadap supremasi hukum di Indonesia.

Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai seorang hakim, serta mematuhi kode etik profesi sebagai pedoman dalam berperilaku dan bertindak. Upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran kode etik profesi hakim juga perlu ditingkatkan, guna menjaga kualitas dan integritas lembaga peradilan, serta memastikan terwujudnya supremasi hukum yang adil dan berkeadilan di Indonesia. Untuk mengatasi kasus pelanggaran kode etik profesi hakim di Indonesia, beberapa langkah yang dapat diambil meliputi, Peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang kode etik profesi hakim, Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang kode etik profesi hakim di antara hakim, berkelanjutan, dan masyarakat. Hal ini akan membantu mencegah pelanggaran kode etik profesi hakim, Pengembangan sistem kewarganegaraan, Meningkatkan sistem kewarganegaraan yang mempengaruhi hakim, seperti organisasi profesi, komisi yudisial, dan lembaga penegakan hukum. Sistem kewarganegaraan ini harus memiliki struktur yang kuat dan transparan, serta memiliki tanggung jawab dalam menjaga kualitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan, Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan, seperti Komisi Yudisial dan Polri, agar lebih terdapat dan mudah diwawancarai.

Hal ini akan membantu mencegah pelanggaran kode etik profesi hakim dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Pemanasan dan pengawasan oleh komisi yudisial dan polri, Komisi Yudisial dan Polri harus menanam dan memengawasi kepelangan kode etik profesi hakim. Hal ini meliputi pemanasan tentang kasus pelanggaran kode etik profesi hakim, sanksi hukum terhadap hakim pelanggar kode etik profesi hakim, dan pengawasan sebagai aktor utama

¹⁰ mkri.id. 2013. Melanggar Kode Etik dan Perilaku, Akil Diberhentikan Tidak Hormat. Diakses pada tanggal 22 november 2023. Dapat di akses pada <https://www.mkri.id/index.php?id=9163&page=web.Berita>

dalam menjaga kualitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas, Peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi hakim, Meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi hakim, terutama dalam aspek etika, profesionalisme, dan penerapan hukum. Hal ini akan membantu mencegah pelanggaran kode etik profesi hakim dan meningkatkan kualitas hakim yang beradil, Pemberian dukungan dan pelatihan bagi masyarakat: Memberikan dukungan dan pelatihan bagi masyarakat tentang kode etik profesi hakim dan bagaimana cara melaporkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini akan membantu menciptakan suasana yang baik untuk menjaga kode etik profesi hakim dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan Dengan melakukan langkah-langkah di atas, diharapkan dapat mengurangi pelanggaran kode etik profesi hakim di Indonesia dan menjaga kualitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum.

BAB III PENUTUP

Kesimpulan;

Kesimpulan yg bisa di ambil mengenai regulasi penegakan hukum di Indonesia adalah bahwa regulasi ini memainkan peran penting dalam memengaruhi kualitas profesi hukum, khususnya dalam hal independensi, integritas, dan penerapan hukum yang adil. Independensi hakim menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil bersifat objektif dan adil. Sementara itu, integritas hakim juga memiliki peran vital dalam menjaga kepercayaan publik terhadap keadilan dan sistem peradilan. Namun, terdapat tantangan dalam menjaga kualitas profesi hukum di Indonesia. Beberapa di antaranya termasuk tekanan politik, intervensi kekuasaan, serta praktik korupsi dan nepotisme yang dapat mempengaruhi independensi dan integritas hakim. Disamping itu, perbedaan dalam penafsiran dan penerapan hukum di berbagai tingkatan peradilan juga bisa mengganggu konsistensi dan keadilan dalam putusan yang dihasilkan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah komprehensif dari berbagai pihak. Hal ini meliputi penguatan regulasi penegakan hukum, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi hakim, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan. Pemberantasan korupsi dan nepotisme, penegakan hukum yang adil, serta perlindungan terhadap hakim yang independen dan berintegritas juga menjadi fokus penting dalam menjaga kualitas profesi hukum. Adapun terkait pelanggaran kode etik profesi hakim, kasus seperti yang melibatkan M. Akil Mochtar menunjukkan bagaimana pelanggaran tersebut dapat merusak citra lembaga peradilan, melemahkan kepercayaan masyarakat, dan menurunkan kualitas serta integritas lembaga peradilan. Oleh karena itu, penting untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai seorang hakim, serta mematuhi kode etik profesi sebagai pedoman perilaku dan tindakan. Upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran kode etik profesi hakim harus ditingkatkan. Ini melibatkan peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang kode etik profesi hakim di antara hakim dan masyarakat, pengembangan sistem kewarganegaraan yang mempengaruhi hakim, peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan, serta pengawasan dan pelatihan bagi hakim. Dengan melakukan langkah-langkah ini, diharapkan dapat mengurangi pelanggaran kode etik profesi hakim di Indonesia dan menjaga kualitas serta profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum.

Saran;

Transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan juga harus diperkuat, dengan memastikan bahwa Komisi Yudisial dan Polri lebih terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Peningkatan transparansi ini dapat membantu mencegah pelanggaran etika dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Selain itu, perlindungan hakim yang independen dan berintegritas harus diutamakan. Mekanisme yang efektif untuk melaporkan ancaman atau tekanan terhadap hakim perlu dikembangkan dan diperkuat. Langkah-langkah konkret juga perlu diambil untuk menanggulangi praktik korupsi dan nepotisme yang dapat mengancam independensi dan integritas hakim. Sanksi yang tegas terhadap pelanggaran etika hakim harus diterapkan secara konsisten untuk memastikan kepatuhan terhadap kode etik profesi. Peningkatan pendidikan dan pelatihan, terutama yang berkaitan dengan etika, profesionalisme, dan penerapan hukum, juga harus menjadi fokus utama. Terakhir, melibatkan masyarakat dalam pemahaman kode etik hakim dan memberikan dukungan serta pelatihan kepada mereka dapat menciptakan lingkungan yang mendukung integritas dan etika dalam penegakan hukum. Kesadaran masyarakat tentang proses peradilan dapat membantu menjaga akuntabilitas dan memperkuat supremasi hukum secara

keseluruhan. Dengan menjalankan saran-saran ini, diharapkan dapat memperkuat fondasi etika dan profesi hakim dalam konteks regulasi penegakan hukum di Republik Indonesia.

Referensi

- Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Cetakan ke-2, h. 77.
- Salma, "Urgensi Etika Profesi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Islam: Pendekatan Interdisipliner*, Vol. 1, No.1, Desember 2016, h. 46
- Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, h. 25.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983.
- Wila Wahyuni. *Hukum online.com*. 2023. Mengenal Kode Etik Profesi Hakim. Di akses pada tanggal 20 november 2023. Dapat di akses pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-kode-etik-profesi-hakim-1t63b7e51b091f0/>
- mkri.id. 2013. Melanggar Kode Etik dan Perilaku, Akil Diberhentikan Tidak Hormat. Diakses pada tanggal 22 november 2023. Dapat di akses pada <https://www.mkri.id/index.php?id=9163&page=web.Berita>
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Advokat
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana